

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Эгамназарова Зулхумор Кодировна

PhD по филологическим наукам, доцент Академии
Вооружённых Сил Республики Узбекистан

Аннотация. Для достижения высокой эффективности обучения в учебный процесс активно внедряются современные образовательные технологии, позволяющие повышать качество образования и рационально использовать учебное время.

Ключевые слова. Современные технологии, анимация, факторы, учебный процесс, эффективность.

Почти каждый преподаватель в своей деятельности сталкивается с выбором нужной эффективной технологии. Нам нужны такие технологии, которые помогли бы всем обучающимся усвоить программный материал. Известно, что существуют ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на успеваемость. Внешние факторы – это особенности среды, условия организации деятельности обучающихся, а внутренние факторы связаны с психологией и эмоциональностью ребёнка.

Как же заинтересовать ученика, вовлечь в активный процесс обучения? Как сделать учебный процесс увлекательным и интересным? Как связать урок с реалиями жизни? Современное образование требует активности ученика, а преподаватель должен его умело направлять. Умело и верно выбранные современные технологии позволят повысить интерес обучающихся к учёбе. Ученику важно не только дать знания, но и научить самостоятельно их добывать и пополнять в течение всей своей жизни. Добиться этого можно с помощью современных технологий.

Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами отрабатывать те или иные специальные навыки. В виртуальной среде можно имитировать любые законы материального мира, при этом не затрачивая каких-либо реальных материалов.

Анимационные технологии нашли применение во многих областях. Они позволяют в значительной степени сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на отработку тех или иных действий. Для того чтобы обучать детей тем или иным специальным навыкам, больше не нужно создавать реальные условия и расходовать на это реальные ресурсы.

Благодаря современным мультимедийным технологиям, эффективность обучения на основе анимационного подхода может в значительной степени превосходить эффективность классических методов обучения. Ведь обучаемый может без ограничений и без тех или иных рисков многократно воспроизводить различные действия, которые в реальном мире выполнить весьма проблематично. Анимационные системы достаточно тесно связаны с системами интерактивного обучения.

Использование в педагогической деятельности анимационного подхода позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, практическую значимость результатов в своей профессиональной деятельности.

Использование в учебных программах анимационного подхода позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения.

Распространение опыта использования анимационного подхода в обучении русскому языку вызвано необходимостью подготовки обучающихся к жизни в изменяющемся мире, когда особое значение приобретает умение быстро ориентироваться в обстановке, найти необходимые данные и принять правильное решение.

Анимационные технологии обучения позволяют обеспечить связь предметного содержания с реальным технологическим процессом, развивают у обучающегося чувство ответственности, интерес к языку, грамотности и этики, погружают его в мир изучаемого языка.

Разработанные и успешно внедренные в процесс обучения русскому языку анимационные подходы обеспечивают дифференцированный подход в обучении и выводят обучающихся на индивидуальные программы обучения.

Создание анимационных вариантов тем по русскому языку развивает навыки алгоритмических действий при выполнении операционных профессиональных действий. Комментируя происходящее на экране, обучающийся отрабатывает лексику русского языка, учится анализировать правильность выполняемых заданий. Таким образом вырабатывается практика уверенного поведения.

Очевидно, что применение анимационного подхода в образовательном процессе делает занятия инновационными, стимулирует креативную и познавательную активность обучающихся, способствует формированию специальных и общих компетенций.

Использование анимационного подхода на уроках русского языка даёт возможность:

- повысить у обучающихся интерес к предмету;

- выявлять и развивать способности обучающихся;
- овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности;
- расширить виды совместной работы обучающихся, обеспечивающей получение ими коммуникативного опыта;
- повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся.

Таким образом, использование анимационных технологий при обучении русскому языку связано с повышением эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат образовательного процесса – подготовку учащихся, способных успешно осваивать новые области языковых знаний, обладающих высокими нравственными качествами в условиях инновационного образовательного пространства.

Список литературы:

1. И.В. Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. «Учитель» - Волгоград, 2009г.
2. Профессиональное образование, № 8, 2011г., с.44-45.
3. Современные педагогические технологии как средство повышения эффективности процесса обучения. - Методический лекторий, Москва, 2009.
4. Эрганова Н.Е. Введение в технологии профессионального обучения. - Екатеринбург: РГППУ, 2009.- 152 с.
5. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения. - М: Академия, 2009.- 160 с.